

Aile Danıřmanlıęında Biliřsel Davranıřçı Psikoterapi Uygulamalarının Ergenlerin Sınav Kaygısı ve İyi Oluř Düzeylerine Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalıřma *

Mehmet Sait IřIKAY**

Öz

Bu arařtırmanın amacı, aile danıřmanlıęında biliřsel davranıřçı psikoterapi uygulamalarının ergenlerin sınav kaygısı ve iyi oluř düzeylerine etkisini incelemektir. Arařtırmanın örneklemini İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yer alan bir danıřmanlık merkezine kendi istekleriyle müracaat eden ve üniversite sınavına hazırlanan 18 yař grubu 7 danıřan ve 20 yař grubu 1 danıřan olmak üzere toplam 8 danıřan oluřturmuřtur. Bu arařtırma kapsamında katılımcıların yař, cinsiyet, eęitim durumu gibi demografik özellikleri ile ilgili bilgi almak için Kiřisel Bilgi Formu, sınav kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Westside Sınav Kaygısı Ölçeęi, iyi oluř düzeylerini belirlemek için ise “İyi Oluř Ölçeęi” kullanılmıřtır. Çalıřmadaki veriler SPSS For Mac 23.00 programı kullanılarak analiz edilmiřtir. Verilerin deęerlendirilmesi yapılırken tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıřtır. Arařtırma bulguları, danıřanların iyi oluř ölçeęinde aldıkları toplam puanın yükselmesiyle sınav kaygısı puanlarında düşme olacaęını göstermektedir. Biliřsel davranıřçı psikoterapi alan danıřanların iyi oluř ilk test ve iyi oluř son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuřtur. Arařtırma sonucunda biliřsel davranıřçı ekolle gerçekleřtirilen psikoterapi uygulamalarının, ergenlerin sınav kaygısını azaltırken buna baęlı olarak iyi oluř düzeylerinin artmasında etkili olduęu gözlemlenmiřtir.

Anahtar Kelimeler: Sınav Kaygısı, psikoterapi, biliřsel davranıřçı psikoterapi, iyi oluř, aile danıřmanlıęı

Sorumlu Yazar:

Mehmet Sait Iřıkay

E-Posta:

ms.isikay@gmail.com

e-ISSN:

Geliř Tarihi: 15.09.2023

Kabul Tarihi: 21.10.2023

Yayın Tarihi: 31.12.2023

* Bu makale “Aile Danıřmanlıęında Biliřsel Davranıřçı Psikoterapi Uygulamalarının Ergenlerin Sınav Kaygısı ve İyi Oluř Düzeylerine Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalıřma” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiřtir.

** ORCID: 0009-0004-4028-1908| ms.isikay@gmail.com

Atıf: Iřıkay, M. S. (2023). Aile danıřmanlıęında biliřsel davranıřçı psikoterapi uygulamalarının ergenlerin sınav kaygısı ve iyi oluř düzeylerine etkisine yönelik deneysel bir çalıřma. *Aile Dergisi*, 1(1), 30-59.

An Experimental Study on The Effect of Cognitive Behavioral Psychotherapy Practives On Test Anxiety and Well-Being Levels of Adolescents In Family Counseling*

Mehmet Sait IŞIKAY**

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of cognitive behavioral psychotherapy practices on test anxiety and well-being levels of adolescents in family counseling. The sample of the study consisted of 8 counselors who applied to a counseling center in Kadıköy district of İstanbul and who were willing to take the exam for 7 university students who are 18 years old and 1 counselor in 20 age group. In order to get information about the demographic characteristics of the participants, such as age, gender, educational status, Goodness Scale 1sı was used. Data were analyzed using SPSS For Mac 23.00. Descriptive statistical methods were used to evaluate the data. The findings of the study show that there will be a decrease in test/exam anxiety scores along with the increase in total score of the well-being of the clients. Statistically significant differences were found between the well-being first test and well-being post-test of the clients who received cognitive behavioral psychotherapy. As a result of the study, it was observed that cognitive behavioral psychotherapy applications decreased the test/exam anxiety of the adolescents and increased their well-being levels consequently.

Keywords: Test Anxiety, psychotherapy, cognitive behavioral psychotherapy, well-being, family counseling

Corresponding author:

Mehmet Sait Işıkay

E-Mail:

ms.isikay@gmail.com

e-ISSN:

Received: 15.09.2023

Accepted: 21.10.2023

Published: 31.12.2023

* This article is extracted from my master/doctoral thesis dissertation entitled An Experimental Study on The Effect of Cognitive Behavioral Psychotherapy Practives On Test Anxiety And Well-Being Levels Of Adolescents In Family Counseling.

** ORCID: 0009-0004-4028-1908| ms.isikay@gmail.com

Citation: Isikay, M. S. (2023). An experimental study on the effect of cognitive behavioral psychotherapy practives on test anxiety and well-being levels of adolescents in family counseling. *Aile Journal*, 1(1), 30-59.

Giriş

Ülkemizde milyonlarca kişi her yıl üniversite ve lise sınavlarına girmektedir. Bu sınavlar ve sınav kaygısı, ülkedeki çoğu kişinin ilgisini çekmektedir. Yüksek öğrenci sayısının, sınavın ve sınav kaygısının doğrudan veya dolaylı olarak sonuçları üzerinde etkili olacağını göstermektedir. Başarı elde etme arzusu ve aile baskısı, heyecan faktörünü daha da önemli kılmaktadır. Heyecan, günlük hayatta önemli bir rol oynar; kişiyi uyarır ve becerilerini artırır. Ancak, heyecanın aşırı artması hata yapma olasılığını artırabilir.

Başarı, genellikle aileler tarafından sınav sonuçlarıyla ilişkilendirilmektedir. Özellikle lise ve üniversiteye geçiş dönemlerinde, anne babalar çocuklarıyla aynı veya daha yüksek düzeyde kaygı yaşayabilirler. Kaygı, bulaşıcı bir duygu olduğundan, ebeveynler sıkça kendi kaygılarını çocuklarına aktarabilirler. Sınavın sadece bir araç değil, aynı zamanda bir amaç olarak görülmesi, çocukları sürekli çalışmaya zorlayabilir ve kaygılarını artırabilir. Ayrıca, olumsuz sözlerle teşvik etmenin, başarı düzeyini düşürebilecek bir etkisi olabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, sınav kaygısını azaltmada etkili bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bu terapi, çeşitli araştırmalarla desteklenmiştir ve toplumda giderek daha fazla bilinmektedir. Bilişsel ve davranışçı yaklaşıma dayalı müdahaleler, sınav kaygısını azaltmada etkili bulunmuştur (Türkçapar, Sargın, 2012). Bu bağlamda, ebeveynlerin çocukların sınav kaygısı üzerinde etkili olduğunu görmek, bu konuların birbirine yakın olduğunu ve daha fazla araştırmaya değer olduklarını göstermektedir.

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan psikoterapi yaklaşımlarından biri Bilişsel Davranışçı Terapi'dir. Bu terapi, gözlem ve deneye dayalı bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bilişsel Davranışçı ekolü, psikanalizin gölgesinde kalan davranışçılık kuramı ile 40 yıl boyunca gelişmiş ve 1980'li yıllarda güçlenmeye başlamıştır (Türkçapar, Sargın, 2012).

Özellikle 1960'lı yıllarda Ellis'in Akılcı Duygusal Davranış Terapisi (ADDT) ve Beck'in Bilişsel Terapi (BT) kuramıyla ortaya çıkan bilişsel davranışçı terapi, 1980'li yıllarda güçlenmeye başlamıştır (Türk, Buğa, Çekiç, Hamamcı, 2017). Bilişsel ekolün ortaya çıkmasına sebep olan etken davranışçılığın açıklayamadığı bazı bulgulardır (Türkçapar, Sargın, 2012).Günümüzde BT ve ADDT'nin yanısıra; Problem Çözme Terapisi, Bilişsel Analitik Terapi, Kişilerarası/Duygu Odaklı Bilişsel Terapi, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi gibi

birçok bilişsel davranışçı yaklaşım bulunmaktadır (Türk, Buęa, Çekiç, Hamamcı, 2017). Bu terapiler, insanların yaşamları içinde edindikleri deneyimlerdeki yanlış yorumlama biçimleri ve bilişsel süreçteki hataları belirleyip deęiřtirmeye odaklanmaktadır (Türk, Buęa, Çekiç, Hamamcı, 2017).

Bilişsel davranışçı terapi, insanın duygu ve düşüncelerini etkileyen temel öęenin düşünce sistemleri olduğunu savunur. Bu terapi, hastanın kendiyile ilgili yanlış sinyallerini düzelterek psikolojik ağrı durumlarını ortadan kaldırmayı amaçlar. Terapinin odak noktası hatalı düşünce mekanizmalarıdır. Psikolojik rahatsızlığa neden olan şey, olaylar deęil, kişilerin bu olaylara ilişkin hatalı düşünceler geliřtirmeleridir. Terapi, hastaya bu yanlışları aşabilmesi için etkili teknikler önerir ve etkisiz düşünce biçimlerine gerçekçi tepkiler verme sürecini gözlemler (Beck, 2015).

Bilişsel davranışçı terapi, düşüncelere vurgu yapmasına rağmen duyguları da önemser. Hastanın duygularına ulaşmanın yolu, bilişine odaklanmaktır (Beck, 2015). Hatalı düşünceler belirlenerek, hastanın duygusal tepkileri deęiřtirilebilir ve hatta yok edilebilir. Terapinin deneysel yönü, hastanın içsel yanlış kavramsallařtırmalarını güçlü tecrübelerle deęiřtirme amacını taşır. Bu yaklaşım, hastanın insan etkileşimlerinde gerçekçi bir algıya sahip olmasını sağlar. Ayrıca, terapi içerisinde psiko-eęitim ve ödevlere önem verilir, danışanın etkin bir rol oynaması teşvik edilir (Türkçapar ve Sargın, 2012).

Bütün bu özelliklerle birlikte bilişsel davranışçı terapiler, insanların yaşamındaki deneyimlerini anlamak, yanlış yorumlamalarını belirlemek ve bu hataları düzelterek deęişim sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Eęitim öğretim başladıęı ilk yıllardan itibaren öğrenciler belirli periyotlarla sınavlara maruz kalırlar. Tüm okulların ve kurumların çeşitli sınav kuralları olmasına rağmen, genel beklenti sınavlarda başarı elde edilmesidir. Öğrencilere, öğretmenler ve ebeveynler tarafından, bu başarının önemi ilk yıllardan itibaren vurgulanır.

Öğrencilerin sınavlardan başarı elde etmeleri, çalışma performansları ve motivasyonları yanında, sınav öncesi ve sınav sırasındaki kaygı düzeylerine de baęlıdır. Çocukluk döneminde oluşan sınav kaygısının cinsiyet, ailenin sosyoekonomik durumu, anne babanın eęitim durumu, kardeş sayısı ve çocuęun başarı durumuyla ilişkisi vardır. Kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla daha fazla kaygı gözlemlenmektedir (Erözkan, 2004). Cinsiyet farklılıklarının yanı sıra, anne babanın eęitim durumu da çocuktaki kaygı durumunu etkiler. Eęitim durumu yüksek olan anne babaların çocuklarında daha düşük düzeyde kaygı görülürken, eęitim

düzeıı daha düşük olan anne babaların çocuklarında daha yüksek düzeyde kaygı görölmektedir. Aile içinde gerginlik yaratabilecek durumların çocuktaıı kaygı düzeyini artırabileceđi de belirtilmiştir (Duman, 2008).

Kaygının asıl nedeni, olayla bağlantılı olmaksızın kişinin yorumlamasına bağlantılıdır (Duman, 2008). Öğrencinin sınavda sadece başarıya odaklanması, başarı değerlendirmesini kendi özdeđeriyle örtüşürmesi, kaygı düzeyinde beden kimyasında deđişikliklere sebep olabilir. Bu durumlar, öğrencinin kaygı düzeyinin yüksek olmasına ve dolayısıyla başarısız olmasına neden olabilir. Sınav kaygısı, bilişsel süreçlere etki eden bir durumdur (Bozkurt, 2012). Sınav kaygısının özel bir durum ve yeni bir kavram olarak ortaya çıkması Mandler ve Sarason ile başlamıştır. Bu kavram 1950’li yıllardan itibaren araştırılmaya başlanmış olup günümüze kadar çeşitli araştırmalarda yer almıştır. Sınavların bireyin hayatında sıkça gündemde olması, kaygının bu dönemlerde başarıyı etkilemesi, psikoloji yaklaşımlarını ve hayatın her alanını etkilemesi sebebiyle sıkça araştırılan bir konu haline gelmiştir (Bozkurt, 2012).

Sınav kaygısı her insanda eşit oranda bulunmamakla birlikte, bazı öğrenciler için ciddi bir sorun olabilir. Sınav, bilgi düzeyi yüksek olsa dahi yaşanan kaygı, öğrencinin başarı düzeyini etkileyip bilgilerinin aksine daha geride bir başarı oranına sahip olmasına neden olabilir (Otrar, 2003). Literatürde birçok tanım ve model öne sürölmüş olsa da sınav kaygısı genellikle genel kaygının özel bir durumu olarak ele alınmıştır (Bacanlı, Sürücü, 2006). Sieber (1980)’e göre sınav kaygısı, öğrenme ve motivasyon gibi konular ele alınırken her zaman adı geçen bir konu olacaktır (Bozkurt, 2012). Sınav kaygısı, öğrencinin hayatındaki dönüm noktalarında başarıyı etkileyebilen evrensel bir konudur ve bu nedenle danışmanlar, psikologlar ve eğitimciler için önemli bir çalışma alanıdır.

Son dönemlerde araştırmalara sıklıkla konu olan iyi oluş kavramı, insanın doğasını ve davranışlarını inceleyen ve ortaya çıkması ikinci dünya savaşı sonrasına dayanan pozitif psikoloji ekolüne aittir. İnsanların mutluluđunu ve gelişimini göz ardı edip patolojiye odaklanan yaklaşımların aksine pozitif psikoloji insanların olumlu özelliklerine odaklanma çabası içerisindedir ve dengeli bir yaklaşım sergiler (Oruç, 2015). Pozitif psikolojiyle birlikte modern yaşamın bireyler için sağladıkları imkanlara, insanın olumlu ve pozitif yanlarına, çaresizlik, başarısızlık gibi kavramlardanansa mutlu yaşama, mutluluđa erişebilmeye odaklanmaya başlanmıştır (Keleş, 2011).

Aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişimi sağlamak ve sürdürmek amacıyla ortaya çıkan aile danışmanlığı, psikolojik bir yardım niteliđi taşımaktadır. Bu alandaki teoriler ve araştırmalar, 1950’li yıllara dayanmaktadır

(Akçabozan, 2016). Aile danıřmanlıđı, bireysel danıřma ve rehberlikten farklı olarak aileyi aynı anda gözlemlene ve iletiřimlerini gözlemlene avantajına sahiptir. Bu özelliđi sayesinde bireysel danıřmadan daha az zaman alır (Üstündađ, 2014).

Aile danıřmanlıđı, aile üyelerine problem tanımlama ve çözme becerileri kazandırmak, iletiřimlerini sađlıklı düzeyde sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla hizmet verir. Temelde, aile üyelerinin kendi içindeki sorunları çözmelerini ve sađlıklı iletiřim kurabilmelerini sađlamak hedeflenir. Aile içindeki sorunların belirlenmesi ve deđiřim için rehberlik, ailenin işlevselliđini koruma açısından önemlidir, aynı zamanda topluma da yardımcı olur. Aile danıřmanlıđı alanındaki çalıřmalar, kitleler arası iliřkilere ve iletiřime odaklanır. Ailedeki sorunların bireysel etkileri yerine aile iliřkilerine odaklanır. Aile danıřmanlıđı, aile üyelerinin danıřmanla birlikte hareket etmesini ve ortak amaçlar dođrultusunda bařa çıkma stratejileri geliřtirmesini içerir.

Aile danıřmanlıđı, aile terapisine kıyasla daha kısa sürer ve giderek daha fazla önem kazanmaktadır (Korkut, 2001). "Danıřmanlık" ve "terapi" kavramları zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da, genel olarak aynı anlama gelirler (Algan, 2016). Aile danıřmanlıđının içgörü kazandırma, farkındalık düzeyini artırma gibi işlevleri bulunurken, aile terapisinin biyopsikososyal açıdan "tedavi edici" bir rolü vardır. Aile terapisinde ruhsal açıdan deđerlendirme ve tanı koyma işlevi bulunmaktadır (Algan, 2016).

Sınav kaygısı senelerdir psikoloji bilimin üzerinde durduđu yaygın görünen, bireysel ya da grup danıřmanlıđı řeklinde üzerinde çalıřtıđı bir konudur. Biliřsel Davranıřçı Psikoterapi Uygulamalarının sınav kaygısı üzerindeki etkinliđi ve yaygınlıđı daha önceki arařtırmalara konu olmuřtur. Bu arařtırmanın amacı, aile danıřmanlıđında biliřsel davranıřçı psikoterapi uygulamaları kullanılarak yapılan bireysel psikolojik danıřma uygulamalarının danıřanların sınav kaygısı ve iyi oluř düzeylerine etkilerini incelemektir.

Bu çalıřma sınav kaygısı yařayan danıřanların biliřsel davranıřçı terapi sonucu iyi oluř düzeylerinin nasıl etkilediđini incelemeyi sađlayacaktır. İsmi sınav kaygısı olan bu tanının kaynađının aslında daha çok duygu durum ve psikolojik sađamlık olduđu düşünölmektedir. Yapılan bu çalıřmada danıřanların sınav kaygısı patolojilerinin üzerinde çalıřırken odak noktası gibi görünen sınav veya ders çalıřma kabiliyeti her ne kadar göz önünde bulunsa da sınavı, ders çalıřmayı ve performansın daha iyi olmasını sađlayacak řeyin aile iliřkileri ve çocuđun iyi oluřuna bađlı olduđu düşünölmektedir. Daha geniř bir perspektiften bakıldıđında

çevresel faktörler, aile dinamikleri, okul dinamikleri, danışanın sosyal uyum becerileri, yeterlilik hissi, benlik algısı gibi birçok faktörün sınavda başarılı olabilmeye ve bu süreci kaygısız geçirebilmeye etkisinin büyük olduğu görülmüştür. Bu çalışma kapsamında alan yazın incelendiğinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamalarının, sınav kaygısı ve iyi oluş düzeyi ile ilgili yapılmış grup çalışması olmadığı görülmüştür. Ayrıca, bununla birlikte sınav kaygısı üzerine bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak yapılan psikolojik danışma uygulamalarını karşılaştıran gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında az çalışma yapılmış olduğuna rastlanmıştır. Böyle bir çalışmanın hem alanda çalışan psikolojik danışmanlara hem de araştırmacılara yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın ana amacı doğrultusunda aşağıdaki alt problemler belirlenmiştir;

Alt problem 1: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamalarının danışanın Sınav Kaygısı ölçeği toplam puanını azaltıcı bir etkisi var mıdır?

Alt problem 2: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamalarının danışanın iyi oluş ölçeği toplam puan ile ölçek alt boyutlarından mutluluk alt boyutu, bağlılık alt boyutu, kararlılık alt boyutu, iyimserlik alt boyutu, ilişkililik alt boyutu puanlarında azaltıcı bir etkisi var mıdır?

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, aile danışmanlığında bilişsel davranışçı psikoterapi uygulamalarının ergenlerin sınav kaygısı ve iyi oluş düzeylerine etkisini inceleyen deneysel bir çalışmadır.

Çalışma Grubu

İstanbul, Kadıköy ilçesinde bulunan bir danışmanlık merkezine başvuran ve üniversite sınavına hazırlanan 18-20 yaş arası toplam 8 danışanın katılımıyla oluşturulmuştur. Danışmanlık merkezinde bir uzman psikolog ve bir psikiyatr görev yapmaktadır. Katılımcılar kendi istekleriyle çalışmaya katılmış, kullanılan ölçekleri kendileri doldurmuş ve toplam 8 seanstan oluşan bireysel aile danışmalarına katılmışlardır.

Verilerin Toplanması ve İşlem

Katılımcılara çalışma başında ve sonunda uygun görülen ölçekler verilmiştir. Bu ölçekler, yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik

bilgileri içeren Kişisel Bilgi Formu, sınav kaygısı için Westside Sınav Kaygısı Ölçeđi ve iyi oluş düzeyleri için İyi Oluş Ölçeđi'ni içermektedir. Veriler SPSS For Mac 23.00 kullanılarak analiz edilmiş, terapi öncesi ve sonrası ölçek ortalamalarındaki farklılıklar Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiştir.

Araştırma grubuna, ölçekleri doldurabilecek bilişsel yeterliğe sahip, bütün ölçekleri eksiksiz dolduran, yaş itibarıyla ergenlik döneminde olan bireyler dâhil edilirken, ölçekleri doldurabilecek bilişsel yeterliğe sahip olmayan, ölçekleri eksiksiz dolduran, ergenlik dönemine girmemiş ya da ergenlik dönemini tamamlamış bireyler dâhil edilmemiştir.

Kişisel Bilgi Formu

Katılımcıya verilen formda danışanın adı soyadı, yaşı, cinsiyeti, öğrenim düzeyi, sınıfı, annenin ve babanın tahsil durumu, ailedeki kardeş sayısı, anne ve babanın hayatta olup olmadığı, anne ve babanın birlikte yaşayıp yaşamadıkları, ailenin gelir durumu ve büyüdüğü yerin neresi olduğuna ilişkin sorular yer almaktadır. Ölçek arařtırımcı tarafından düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra anne ve babanın hayatta olmadığı danışanlara anne ve babasını kaç yaşında kaybettiđi de sorulmuştur.

İyi Oluş Ölçeđi

Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH Ölçeđi Kern ve arkadaşları (2015) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeđin amacı Seligman'ın 5 boyutlu kavramlaştırmasının ölçülmesidir. 5 boyutlu iyi oluş modelinin ergenler için uyarlanması sonucunda geliştirilen alt boyutları, bađlılık (engagement), kararlılık (perseverance), iyimserlik (optimism), ilişkililik (connectedness) ve mutluluk (happiness) tur. Ölçek toplamda 20 maddeden oluşmakta olup, her alt boyut için 4 madde bulunmaktadır. Ölçeđin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiđi özelliđe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir. Ölçek puanlanırken alt boyutların ve toplam puanın ortalaması alınmaktadır. Ölçeđin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .72 ile .88 arasında deđişmektedir. Ölçeđin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı içi elde edilen oran .95'tir. Ölçekte 1 olarak gösterilen rakam "hiçbir zaman", 5 olarak gösterilen rakam "her zaman" anlamına gelmektedir. Ters puanlanan madde yer almamaktadır. Ölçeđin alfa güvenlik katsayısı tüm skala için .82 olarak bulunmuştur.

Ölçeđin beş boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ($\chi^2 = 381.29$, $sd = 160$, $RMSEA = .074$, $NFI = .96$, $NNFI = .98$, $CFI = .98$, $IFI = .98$, $RFI = .96$ ve $SRMR =$

.052). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .37 ile .84 arasında değişmektedir. EPOCH Ölçeği'nin toplam puanı ile Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu arasında .61 düzeyinde pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. EPOCH Ölçeği'nin alt boyutları ve Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu arasındaki korelasyon katsayıları, .35 ile .60 arasında değişmektedir.

Westside Sınav Kaygısı Ölçeği

Westside sınav kaygısı ölçeği, sınav kaygısını azaltmaya yönelik programların etkilerini belirlemek amacıyla Driscoll (2007) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçekle öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri belirlenmektedir. Ölçeğin Türkçe'ye uyarlanması Totan ve Yavuz (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek tek faktörden oluşmaktadır ve toplam 10 soruyu içermektedir. 5'li likert tipiyle oluşturulmuştur. Ölçekte yer alan "Asla doğru değil" ifadesi 5 puan, "Nadiren doğru" ifadesi 4 puan, "Ara sıra doğru" ifadesi 3 puan, "Genellikle doğru" ifadesi 2 puan, "Daima doğru ifadesi 1 puana karşılık gelmektedir. Tüm sorular ters çevrilerek puanlanmaktadır. Elde edilen toplamın yüksek olması sınav kaygısının yüksek olduğunu, alınan düşük puanlar sınav kaygısının düşük olduğunu göstermektedir. Totan ve Yavuz (2009) betimleyici faktör analizinde ölçeğin açıklanan varyansının %46,05 olduğu, faktör yüklerinin .32 ile .78 arasında olan tek boyutlu yapının var olduğu belirlenmişlerdir. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğe ait tek faktörlü yapının doğrulandığına ulaşılmışlardır ($\chi^2= 155,02$, $sd= 42$, $\chi^2/sd= 3,69$, $CFI= .97$, $RMSEA= .05$). Madde toplam korelasyonları .47-.71 arasında olan ölçeğin test tekrar test geçerliği .57 Cronbach alfa katsayısı ise .89 olarak rapor etmişlerdir.

Bulgular

Demografik Bulgular

Tablo 1'de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Dağılımlar

Değişkenler	N	%
Kadın	4	50.0
Erkek	4	50.0
Total	8	100
Baba Eğitim Düzeyi		
Lise	2	25
Üniversite	6	75

Total	8	100
Anne Eđitim Düzeyi		
İlkokul	1	12,5
Lise	2	25
Üniversite	4	50
Diđer	1	12,5
Total	8	100
Kardeř Sayısı		
Tek çocuk	1	12,5
Bir Kardeře Sahip	1	12,5
İki Kardeře Sahip	2	25
Üç Kardeře Sahip	2	25
Altı Kardeře Sahip	1	12,5
Total	7	87,5
Aile Gelir Durumu		
3001-5000TL arası	2	25
5001-7000TL arası	1	12,5
7001-10000TL arası	2	12,5
10.001TL ve üstü	2	25
Total	7	87,5
Büyüdükleri Yer		
Şehir	2	25
Büyükşehir	6	75
Total	8	100

Arařtırmaya katılan 8 öğrencinin demografik özelliklerini gösteren tabloya göre, cinsiyet dağılımı %50 kadın (%4) ve %50 erkek (%4) olarak gerçekleşmiştir. Baba eğitim düzeyine göre, katılımcıların %25'i lise mezunu (%2) ve %75'i üniversite mezunudur (%6). Anne eğitim düzeyi incelendiğinde, %12.5'i ilkokul mezunu (%1), %25'i lise mezunu (%2), %50'si üniversite mezunu (%4) ve %12.5'i diđer eğitim düzeyine sahiptir (%1).

Kardeř sayılarına göre, %12.5'i tek çocuk (%1), %12.5'i bir kardeře sahip (%1), %25'i iki kardeře sahip (%2), %25'i üç kardeře sahip (%2), ve %12.5'i altı kardeře sahiptir (%1). Aile gelir durumlarına bakıldığında, %25'inin aile geliri 3001-5000 TL arasında (%2), %12.5'inin 5001-7000 TL arasında (%1), %12.5'inin 7001-10000 TL arasında (%2), ve %25'inin 10.001 TL ve üstünde olduđu görülmektedir (%2).

Büyüdükleri yerlere göre dağılıma baktığımızda, %25'i şehirde (%2) ve %75'i büyükşehirde büyümüştür (%6). Bu tablo, arařtırmaya katılan öğrenci grubunun demografik özelliklerini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

Nicel Bulgular

Sınav Kaygısı Ölçeği terapi öncesi ve sonrası ölçek ortalamaları arasındaki farklılık Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiş ve elde edilen bulgular aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Sınav Kaygısı Ölçeği, İyi Oluş Ölçeği ve Alt Boyutları İçin Ön Test-Son Test Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Ölçekler	Katılımcı Sıraları	Sayı	Ort.	Sıra Top.	z	p
Sınav Kaygısı Ölçeği	Negatif sıra	6	5,50	33,00	-	0,03*
	Pozitif sıra	2	1,50	3,00	2,103	
İyi Oluş Ölçeği	Negatif sıra	0	0,00	0,00	-	0,01*
	Pozitif sıra	8	4,50	36,00	2,521	
Mutluluk	Negatif sıra	0	0,00	0,00	-	0,01*
	Pozitif sıra	8	4,50	36,00	2,524	
Bağlılık	Negatif sıra	0	0,00	0,00	-	0,01*
	Pozitif sıra	8	4,50	36,00	2,524	
Kararlılık	Negatif sıra	1	1,00	1,00	-	0,01*
	Pozitif sıra	7	5,00	35,00	2,395	
İyimserlik	Negatif sıra	0	0,00	0,00	-	0,01*
	Pozitif sıra	8	4,50	36,00	2,527	
İlişkिलilik	Negatif sıra	0	0,00	0,00	-	0,01*
	Pozitif sıra	8	4,50	36,00	2,536	

*p<0,05

Tablo 2 incelendiğinde terapi öncesi ve sonrası, katılımcıların Sınav Kaygısı Ölçeği ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu anlaşılmaktadır (z= -2,103; p<0,05). Yine terapi öncesi ve sonrası, katılımcıların İyi Oluş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (z= -2,521; p<0,05). Terapi öncesi ve sonrası, katılımcıların mutluluk alt boyutu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (z= -2,524; p<0,05). Terapi öncesi ve sonrası, katılımcıların bağlılık alt boyutu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (z= -2,524; p<0,05). Terapi öncesi ve sonrası, katılımcıların kararlılık alt boyutu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (z= -2,395; p<0,05). Terapi öncesi ve sonrası, katılımcıların iyimserlik alt boyutu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (z= -2,527; p<0,05). Terapi öncesi ve sonrası, katılımcıların ilişkililik alt boyutu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (z= -2,536; p<0,05).

Bireysel Psikolojik Danıřmanlık Uygulamalarına İliřkin Nitel Bulgular

Danıřan-1'e İliřkin Bulgular

Danıřan-1, 18 yařında lise son sınıfta okuyan bir erkektir. 5 kiřilik bir aileye sahip olan danıřanın bir abisi ve bir ablası bulunmaktadır. Babası mimar, annesi ise ev hanımıdır. Abisinin evli olması nedeniyle evde dđrt kiři yařamaktadırlar. Toplamda 9 oturumda gđrüşme gerçekteřtirilmiřtir. Danıřan, son zamanlarda öfke, yoęun depresif duygu durumu, üzgün olma hali, ders çalıřma motivasyonunun olmaması, sınavlarda yoęun kaygı yařama ve kendisini ifade edememe řikayetleriyle bařvurmuřtur. Aynı zamanda intihar düşünceleri de bulunmaktadır.

Danıřanın üniversite sınavlarına hazırlanırken istedięi bařarıyı elde edememesi, bařarısız olma kaygısına neden olmaktadır. Danıřanın duygu ve düşüncelerinin ne zamandır bu řekilde olduęu sorulmuř, danıřan ise yaklaşık 6 aydır bu durumu yařadığını ifade etmiřtir. Anamnez sürecinde aile iliřkileri, sosyal çevresi, okuldaki akran iliřkileri ve kiřisel hayatına dair detaylı bilgiler alınmıřtır. Danıřanın aile iliřkilerinde özellikle baba ile olan diyalogların sınırlı ve çatıřmalı olduęu, sosyal çevresi ile iletiřimde zorlandığını ve sevgi alıp verme konularında yanlıř inançlara sahip olduęu belirlenmiřtir.

Sınav hazırlıkları nedeniyle yařadığını duygusal zorlukların ders çalıřmasını olumsuz etkiledięi, morali bozuk olduęu, ev içindeki tartıřmalar ve öfke sorunları sebebiyle yeterince ders çalıřamadığını, uyuyamadığını, beslenemedięi gözlemlenmiřtir. Sınav anında yařadığını fiziksel ve duygusal belirtiler, bařarı kaygısı ve olumsuz düşünceleri ele alınmıřtır.

Alınan bilgiler doęrultusunda, 9 oturum süresince Biliřsel Davranıřçı Terapi ekolü kullanılarak danıřana haftada bir gđrüşme planlanmıřtır. İkinci oturumda, ilk oturumda konuřulanlar özetlenmiř ve danıřana duygu, düşünce ve davranıřlarını fark etmesi için sorular yöneltilmiřtir. Danıřanın iliřkilerindeki yanlıř inançlar tespit edilerek biliřsel yeniden yapılandırma teknięi uygulanmıřtır. Ev ödevi olarak duygu ve düşüncelerinin gözlemlenmesi istenmiřtir.

Üçüncü oturumda, önceki oturumda konuřulanlar özetlenmiř ve verilen ödev üzerine konuřulmuřtur. Danıřanın istedięi ilgi ve sevgiyi susarak bekledięi, pasif davranıřlar sergiledięi tespit edilmiř ve doęru iletiřim kurma konusunda danıřmanlık verilmiřtir. Ev ödevi olarak, danıřmanlık konularının sosyal çevrede pratięinin yapılması istenmiřtir.

Dördüncü oturumda, önceki oturumların değerlendirmesi yapılmış ve duygu durumunun iyileşmesiyle sınav başarısının olumlu etkilendiği gözlemlenmiştir. Danışan ile duygu alışverişinin ders çalışma seviyesi üzerindeki etkileri ele alınmış, danışana anlatmanın işlevsel olduğu vurgulanmıştır. Bir sonraki haftaya kadar konuşmak isteyip konuşamadığı konuların belirlenmesi ve yazılması istenmiştir.

Beşinci oturumda, danışanın ailesi ile görüşülmüş ve terapi sisteminin çocuğun duygu durumu ve sınav başarısına olumlu katkısını anlatılmıştır. Aile ile sınav başarısızlığı, sınav kaygısı, yanlış inançlar ve genel yaşam sorunları konusunda danışmanlık yapılmıştır. Ailenin destekleyici rolü vurgulanmış, iletişimin artırılması önerilmiştir. Aile bireylerinin davranışları ve sorumlulukları üzerinde durulmuştur.

Altıncı oturumda, danışanın ödevleri değerlendirilmiş ve babasının daha az baskıcı olması, danışana söz hakkı tanınması talepleri üzerine konuşulmuştur. Danışanın benlik saygısı ile ilgili örselenme durumu ele alınarak bilişsel ekol çerçevesinde çalışılmıştır.

Yedinci oturumda, danışanın geribildirimleri doğrultusunda aile içi ilişkilerinin düzeldiği, öfkesinin azaldığı, sınavlardan beklentisinin yükseldiği ve abisi ile ablasıyla iletişimde gelişme olduğu belirtilmiştir. Danışana yapılan olumlu geribildirimlerin davranışlarını artırdığı gözlemlenmiştir. Özgüven ve öz yeterlik konularında desteklenen danışanın sınav başarısında olumlu etkiler görülmüştür.

Sekizinci oturumda, aile ile tekrar görüşülmüş ve daha önce konuşulan konuların uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Ailenin geribildirimleri doğrultusunda danışanın okul, aile ve sosyal ilişkilerinde olumlu değişimler olduğu belirtilmiştir. Aileye süreklilik ve tutarlılık esaslı görevler verilmiştir.

Son oturumda, terapi süreci özetlenmiş, danışanın ihtiyaçları doğrultusunda tekrar terapistle iletişime geçebileceği bilgisi verilmiştir. Danışanın yaşadığı sorunların çözümlendiği ve baş edilebilir hale geldiği gözlemlenmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan ölçekler yeniden uygulanmıştır. Terapi sonlandırma kararı danışan ile birlikte alınmıştır.

Grafik 1. DANIŞAN-1'e Ait Ön Test ve Son Test Grafiği**Tablo 3. DANIŞAN-1'e Ait Ön Test ve Son Test Puanları**

	Ön Test	Son Test
Sınav Kaygısı	50	40
İyi Oluş	46	82

3.2.2. Danışan-2 İle İlgili Bulgular

Danışan-2, 18 yaşında, lise son sınıf öğrencisi, bir erkek kardeşi olan ve boşanmış ebeveynlere sahip bir gençtir. 12-13 yaşlarında ailesinin boşandığı bir dönemi yaşamıştır. Danışan, terapiye kendi isteğiyle başvurmuş ve annesiyle yaşamaktadır. Anamnez verilerine göre, danışanın öfke sorunu sınav hazırlık sürecini olumsuz etkilemektedir. Yapılan değerlendirmeler, İyi Oluş Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri sonuçlarına dayanarak, depresyon düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

İlk oturumda aile ile görüşülmüş ve çocukla yapılan görüşme, sınav ve ders başarısını etkileyen faktörlerin aile temelli problemlere dayandığını ortaya koymuştur. İlk oturumda, sınav kaygısı ve iyi oluş düzeylerini belirlemek amacıyla önceden planlanmış ölçekler uygulanmıştır.

İkinci oturumda, danışana ailesel faktörlerin günlük yaşamını, duygularını ve düşüncelerini nasıl etkileyebileceği konusunda danışmanlık verilmiştir. Ders çalışma ve sınavlarda yaşadığı problemler üzerinde durulmuş, geçmişten bugüne anne ve babasının yaklaşımları ele alınmış ve bir sonraki görüşmede üzerine çalışılması planlanmıştır.

Üçüncü oturumda, ikinci oturumda verilen ev ödevi üzerinde konuşulmuş, danışanın yanlış inançları ve otomatik düşünceleri Bilişsel Davranışçı

Terapi ekolü ile fark edilmiştir. Benlik algısıyla ilgili çalışmalara odaklanılması planlanmıştır.

Dördüncü oturumda, önceki oturumun değerlendirmesi yapılmış, danışanın benlik algısının sınav ve ders çalışma üzerine etkisi çeşitli psikoterapi yöntemleriyle incelenmiştir. Danışanın deneme sınavlarındaki duygu, düşünce ve davranışları üzerine iç gözlem yapılması planlanmış ve farkındalık sürecini artırmak amaçlanmıştır.

Beşinci oturumda, aile ile görüşülmüş ve ailenin danışan üzerinde duygusal ve sınav başarısına yönelik olumlu katkılarına odaklanılmıştır. Aile içi iletişimin artırılması, çocuğun psikolojik ve eğitim hayatına olumlu etkisi vurgulanmıştır.

Altıncı oturumda, danışanın daha mutlu ve dışa dönük olduğu gözlemlenmiş, başarılarının arttığı ve olumsuz düşüncelerin yerini problem çözme odaklı düşüncelere bıraktığı belirlenmiştir. Danışana olumlu geri bildirimlerde bulunulmuş ve benlik saygısının yükselişinin sınav ve ders çalışmaya etkisinin olumlu olduğu gözlemlenmiştir.

Yedinci oturumda, ev ödevi değerlendirilmiş ve danışanın öfke konusunda daha tutarlı olduğu, duygu durumunun pozitif yönde ilerlediği ve sosyal ilişkilerinde olumlu değişimler yaşandığı belirlenmiştir.

Sekizinci oturumda, aile ile görüşülerek danışanın problemleri ile ilgili sürecin değerlendirmesi yapılmıştır. Ailenin sınav kaygısının azaltılmasına yönelik daha etkili bir destek sağlayabileceği farkındalığına vurgu yapılmıştır.

Dokuzuncu ve son oturumda, danışan ile birlikte süreç değerlendirilmiş ve terapi sürecinin sonlandırılma kararı alınmıştır. Danışana, terapiye başlama nedeni olan problemlerinin azaldığı ve terapi süreci boyunca olumlu değişimler yaşandığı konusunda bilgi verilmiş ve gerektiğinde iletişime geçebileceği ifade edilmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan ölçekler tekrar uygulanmıştır.

Grafik 2. DANIŐAN-2'ye Ait Ön Test ve Son Test Grafiđi**Tablo 4. DANIŐAN-2'ye Ait Ön Test ve Son Test Puanları**

	Ön Test	Son Test
Sınav Kaygısı	45	32
İyi Oluő	56	83

Danıőan-3'e İliőkin Bulgular

Danıőan-3, 18 yaőında bir kız öđrenci olarak tanımlanabilir. Anne ve babası öđretmen olan danıőanın ailesinde psikiyatrik geçmiş bulunmaktadır. Lise son sınıf öđrencisi olan danıőan-3 ile toplamda 9 oturum gerçekleştirilmiş olup, ilk oturuma ailesiyle birlikte katılmıştır. Ailesiyle birlikte yaőayan danıőanın ablası da bulunmaktadır.

Danıőan, aşırı kaygı seviyeleri nedeniyle yaőadığı duygusal çöküntü, psikosomatik belirtiler (örneğin egzama), tırnak yeme, dudak eti yeme, ağlama krizleri, sınavlarda aşırı heyecanlanma, terleme gibi sorunlarla başvuruda bulunmuştur. Aile görüşmesinde danıőanın endişeli tavırları ve huzursuz uyku gibi belirtileri tespit edilmiştir. İlk görüşme, danıőanın isteđi doğrultusunda hazırlanan anketlerle yapılmış ve danıőandan terapi sürecinde neye ihtiyaç duyduđu konusunda düşünmesi istenmiştir.

İkinci oturumda, danıőanın verdiđi ödev üzerine konuşulmuş ve kişilerarası ilişkilerini düzenleme, daha mutlu olma, sınav kaygısını azaltma gibi hedefleri olduđu belirlenmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi metotları kullanılarak bu hedeflere ulaőmada danıőanın düşünce ve inançlarını anlaması sağlanmıştır.

Üçüncü oturumda, danıőanın aile ve sosyal ilişkileri ele alınmış, duygularını ifade edememe ve iletişim problemleri üzerinde durulmuştur.

Aile içi iletişim, sosyal ilişkiler ve okul arkadaşlarıyla iletişimi gözlemlemesi için ödev verilmiştir.

Dördüncü oturumda, bir önceki oturumda verilen ev ödevi değerlendirilmiş ve danışanın iletişim problemlerinde farkındalık kazandığı gözlemlenmiştir. Başarı ve başarısızlıkla ilgili negatif düşünceleri ele alınarak, psikoeğitim verilmiştir.

Beşinci oturumda, aile ile görüşme yapılmış ve sınav kaygısı, iletişim problemleri gibi konularda aileye danışmanlık verilmiştir. Aile içi iletişimin artmasıyla danışanın duygu durumunun düzenlenebileceği ve sınav kaygısının azalabileceği anlatılmıştır.

Altıncı oturumda, danışan-3 ile bireysel görüşme yapılmış, fiziksel sonuçlarda azalma, öz bakımının düzelmesi ve benlik algısının yükselmesi gözlemlenmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi ile yanlış inançlar üzerinde çalışılmış ve danışana deneme sınavlarındaki duygu durumunu gözleme ödevi verilmiştir.

Yedinci oturumda, danışanın verdiği ödev doğrultusunda kaygısının azaldığını ifade etmiş ve son deneme sınavında başarı elde ettiğini belirtmiştir. Psikosomatik belirtilerinde azalma, düzenli uyku ve tırnak yeme davranışındaki azalma da rapor edilmiştir.

Sekizinci oturumda, aile ile tekrar görüşme yapılmış ve aile içi iletişimin iyileşmesinin sınav kaygısını azalttığı belirtilmiştir. Aileye sürece devam etmeleri konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Dokuzuncu oturumda, terapi sürecinin sonlandırılma kararı alınmıştır. Danışanın başlangıçtaki problemlerinin çoğunun ortadan kalktığı ve başa çıkılabilir düzeyde azaldığı fark edilmiştir. Danışana ihtiyaç halinde tekrar başvurma imkânı hatırlatılmıştır ve araştırma kapsamındaki anketler doldurularak terapi süreci tamamlanmıştır."

Grafik 3. DANIřAN-3'e Ait Ön Test ve Son Test Grafiđi**Tablo 5. DANIřAN-3'e Ait Ön Test ve Son Test Puanları**

	Ön Test	Son Test
Sınav Kaygısı	42	37
İyi Oluř	67	77

Danışan-4'e İliřkin Bulgular

Danışan-4, 18 yařında bir erkek lise öđrencisidir ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde DEHB ve Kaygı Bozukluđu tanısı almıřtır. İlk görüřmeye annesiyle katılmıřtır ve bir ablası Tıp Fakültesinde okumaktadır. Ailesi aktif meslek hayatlarında çalıřmaktadır. Danışan-4, ilkokul birinci sınıftan beri dikkat eksikliđi sebebiyle "Concerta" adlı ilacı kullanmaktadır. Ders başarısı, sınav kaygısı ve sosyal iletiřim sorunları nedeniyle terapiye bařvurmuřtur. Biliřsel yetenekleri iyi olmasına rađmen duygusal içedönüklük gözlemlenmiřtir. Sosyal iliřkileri yetersiz, utanç ve başarısızlık duyguları hakimdir. Terapi süreci için 9 haftalık biliřsel davranıřçı terapi planlanmıřtır.

Danışanın psikopatolojik durumu, sınav kaygısı ve aile içi iletiřim sorunları belirlenmiřtir. Biliřsel řemalar ve içsel düşünce modelleri üzerinde çalıřılmıřtır. Danışanın akran, ebeveyn, öđretmen ve yönetici iliřkilerindeki mahcubiyet ve korkular ele alınmıřtır. İlk oturumda danışana sürecin kolektif bir řekilde yürütülmesi anlatılmıř ve anketler doldurulmuřtur.

Üçüncü oturumda, danışanın duygu, düşünce, davranıř modelleri deđerlendirilmiřtir. Utanç, pasiflik ve eleřtirilme korkusu temelindeki

yanlış inançlar bilişsel davranışçı terapi ile işlenmiştir. Danışana kişilerarası ilişkilerinde iç gözlem ödevi verilmiştir.

Dördüncü oturumda, iç gözlem değerlendirilmiş ve bilişsel yeniden yapılandırma modeli uygulanmıştır. Kaygı kaynakları ve benlik algısıyla ilgili eğitici bilgiler verilmiştir.

Beşinci oturumda, aile ile görüşme yapılmış ve annenin kaygılı tutumu ve baba reddi ele alınmıştır. Abla ile kıyaslama davranışının danışanın benlik algısına etkisi vurgulanmıştır.

Altıncı oturumda, danışan ile bireysel görüşme yapılmış ve duygu, düşünce, davranış değişimleri gözlemlenmiştir.

Yedinci oturumda, önceki seansın değerlendirmesi yapılmış ve başarı-başarısızlık algısı üzerinde çalışılmıştır. Yanlış inançlar düzeltilmiş ve kişilerarası ilişkilerdeki yaklaşım tarzları ele alınmıştır.

Sekizinci oturumda, aile ile tekrar görüşülmüş, süreç hakkında genel bilgiler verilmiş ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi önerilmiştir.

Planlanan son oturumda, danışan-4 ile terapi süreci değerlendirilmiş, sosyal aktivitelerin olumlu etkileri gözlemlenmiş ve terapi sonlandırılmıştır. İhtiyaç halinde tekrar iletişime geçebileceği belirtilmiş ve araştırma anketleri doldurulmuştur.

Grafik 4. DANIŞAN-4'e Ait Ön Test ve Son Test Grafiği

Tablo 6. DANIŐAN-4'e Ait Ön Test ve Son Test Puanları

	Ön Test	Son Test
Sınav Kaygısı	44	24
İyi Oluő	49	79

Danıőan-5 Bulguları

Danıőan-5 18 yaőında bir kız, lise son sınıf öđrencisi. Üniversite sınavına hazırlanıyor ve ilk görüşmeye annesiyle gelmiş. Danıőanın annesi sürücü kursu eğitmeni, babası ise iki yıl önce vefat etmiş. Danıőanın iki abisi ve bir ablası var. Uzun süredir devam eden korkuları (örneğin karanlık), takıntıları (bazı renkler, kokular, meyveler) ve kaygıları (seperasyon, performans) var. Daha önce psikoterapi almamış. Okul başarısı düşük, uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları düzensiz. Aile içinde çatışmalar yaőanıyor, sınav ve ders çalışma sürecinde konversif bayılmalar yaőanıyor.

Danıőanın izniyle yapılan görüşme sonrasında terapi süreci planlandı. İlk görüşmenin ardından önceden belirlenmiş anketler danıőana dolduruldu. Danıőanın ikinci görüşmesinde, vefat etmiş babasıyla ilgili duygularını paylaştı. Özellikle ölüm korkusu düşünsel olarak gündeminde. Duygu durumu, sınav başarısı ve ders çalışma performansını olumsuz etkiliyor. Danıőan işbirlikçi bir tutum sergiliyor, bir sonraki haftaya kadar kendisini tanımlayabilecek bir yazı yazması istendi.

Üçüncü oturumda, önceki seansın ödevi üzerine konuşuldu. Danıőanın benlik algısıyla ilgili sorunlar belirlendi. Ailesel faktörlerin kaygı kaynađı olduđu anlaőıldı. Aile içi ilişkilerin gözlemlenmesi için bir sonraki görüşmeye kadar süre verildi. Dördüncü oturumda aile içindeki ilişkiler üzerine konuşuldu. Danıőan, iç gözlem yapmanın kendisine iyi geldiđini ifade etti. Uykularının düzenlendiđini ve sınav sonuçlarına annesinin tutumunun etkisi olduđunu belirtti.

Beşinci oturumda, anne ile görüşme yapıldı. Anne, sürecin danıőanın problemlerini azalttıđı konusunda bilgilendirildi. Anne ile yapılan görüşmede sınavla ilgili tutum ve davranışlar konuşuldu. Aile bireylerinin sınav sonuçlarına yüklediđi anlamın uzun vadede olumsuz etkileri olduđu anneye iletilmiş.

Altıncı oturumda, bireysel görüşme yapıldı. Danıőanın yanlış inançları sorgulandı, bilişsel davranışçı terapi teknikleri uygulandı. Duygu durumunun sınav etkisi üzerine eğitim verildi. Uyku düzeni, beslenme alışkanlıđı ve ders çalışma planı düzenlemeleri yapıldı.

Yedinci oturumda, danışanın getirdiği çizelge üzerinden değişimler gözlemlendi. Uykuları düzene girdi, psikosomatik belirtileri azaldı. Sekizinci oturumda aile ile tekrar görüşüldü. Baba vefatının aileye etkisi ve performans kaygısı üzerine danışmanlık verildi. Anne ile görüşmede bibliyografik bir kitap önerildi.

Dokuzuncu oturumda, danışanın belirgin bir şekilde değişim göstermesiyle terapi süreci sonlandırıldı. Daha dışa dönük hissediyor, sınav stresi ve psikosomatik belirtileri azaldı. Terapinin hedeflerine ulaşıldığı belirtilerek işbirlikçi bir tutumla sonlandırıldı.

Grafik 5. DANIŞAN-5'e Ait Ön Test ve Son Test Grafiği

Tablo 7. DANIŞAN-5'e Ait Ön Test ve Son Test Puanları

	Ön Test	Son Test
Sınav Kaygısı	43	23
İyi Oluş	66	83

Danışan-6'ya İlişkin Bulgular

Danışan-6, 18 yaşında bir erkek, lise son sınıf öğrencisi ve üniversite sınavlarına hazırlanan bir bireydir. Ebeveynleri bir yıl önce boşanmıştır; annesi akademisyen biridir. Danışan, 6 yaşından beri DEHB ve Tik Bozukluğu tanılarıyla psikiyatrik tedavi görmekte ve "Concerta" adlı ilacı kullanmaktadır. Anne, danışanın sınır konusundaki iletişim problemlerini, öfkeli davranışlarını, sorumluluk almama eğilimini, ilaçlarını düzensiz kullanmasını, alkol ve sigara kullanımını, dikkat eksikliği ve tik bozukluğunu destekleyen problemleri belirtmiştir. Bu durumlar, çocuktan alınan anamnezle doğrulanmıştır.

Danışanın ikinci görüşmesinde, ders başarısı, uyku düzeni, iletişim düzeni konularında düzensizlikler tespit edilmiştir. DEHB'nin etkisiyle dikkati dağılmakta, tikleri nedeniyle yetersizlik hissi yaşamaktadır. Terapi sürecinde, benlik saygısını artırmak, sosyal ve ders başarısını olumlu etkilemek adına terapötik çalışmalara odaklanılmıştır. Danışanın sınav başarısıyla ilgili yanlış inançları Bilişsel Davranışçı terapötik yöntemle düzeltilmeye çalışılmıştır.

Sonraki oturumlar, uyku düzeni, yeme alışkanlıkları ve sosyal sorumluluklarla ilgili görevlerin yerine getirilmesini içeren ödevlerle devam etmiştir. Danışanın içsel düzeni, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal ilişkilerindeki gelişmeler üzerine odaklanarak terapi ilerlemiştir. Ayrıca, danışanın spora yönlendirilmesi önerilmiştir.

Danışanın annesi ile yapılan görüşmelerde, ev içindeki düzenle ilgili önerilerde bulunulmuş ve iletişim diline dikkat çekilmiştir. Danışanın aile içi ve sosyal ilişkileri gözlem ödevleriyle değerlendirilmiştir.

Terapi sürecinin ilerleyen aşamalarında, danışanın bireysel gelişimi, spora başlaması, düzenli yaşam alışkanlıkları edinmesi olumlu bir etki yaratmıştır. İlaçlarını düzenli kullanması, ders başarısının artması, sosyal ilişkilerindeki gelişmeler terapiye olumlu yanıtlar olarak ortaya çıkmıştır.

Terapi sürecinin sona erdiği dokuzuncu oturumda danışanın iyileşme sürecindeki memnuniyeti ve değişiklikleri dile getirilmiştir. Sınav başarısı ve sosyal ilişkilerindeki gelişmelerle mutlu olduğunu ifade eden danışan, ihtiyaç duyarsa tekrar terapiye başvurabileceği hatırlatılmıştır. Son testler, danışan tarafından doldurulmuştur.

Grafik 6. DANIŞAN-6'ya Ait Ön Test ve Son Test Grafiği

Tablo 8. DANIŞAN-6'ya Ait Ön Test ve Son Test Puanları

	Ön Test	Son Test
Sınav Kaygısı	41	32
İyi Oluş	50	73

Danışan-7'ye İlişkin Bulgular

Danışan-7, 18 yaşında bir kız öğrencidir. Babasını 1 yaşındayken kaybetmiş ve annesi 13 yaşına geldiğinde başka bir evlilik yapmıştır. Toplamda iki öz, üç üvey ve bir ortak kardeşi vardır. Annesi ve babası özel bir kurumda çalışmaktadır. İlk görüşmede, daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü, Atarax ilacı kullandığı, kalp kapakçığıyla ilgili kronik bir rahatsızlığı olduğu, öz anne ve ablasının öfke problemleri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilmiştir. Terapiye gelme sebebi, mutsuz, öfkeli, stresli ve kaygılı hissetmesidir. Psikiyatriste yönlendirilmiştir.

Danışan, psikiyatri kliniğine başvurdu ancak doktorun verdiği ilaçları reddederek psikoterapiyle tedavi olmak istediğini belirtmiştir. Bilişsel-Davranışçı terapötik yöntemler kullanılarak otomatik düşünceleri ve yanlış inançları ele alınmıştır. Danışanın kaygı düzeyindeki artış, performans düşüklüğüne neden olmuştur. Sosyal ilişkilerinde ve aile içi iletişimde çatışmalar yaşamaktadır.

Araştırma kapsamında yapılan ön testler sonucunda terapi sürecine odaklanılmıştır. Üçüncü oturumda danışanın uykusu düzenlenmiş, beslenme alışkanlıkları sağlıklı hale gelmiş ve yürüyüşe başlamıştır. Aile ve sosyal ilişkilerdeki öfke kaynağı üzerinde durulmuş, danışana ödevler verilmiştir.

Dördüncü oturumda, önceki seansın önerilen kitap üzerinde konuşulması ve terapinin özetlenmesi yapılmıştır. Danışanın uykusu, iştahı ve konsantrasyonu artmıştır. Aile içi iletişimin olumsuz etkisi üzerinde konuşulmuş ve danışana bir kitap önerilmiştir.

Beşinci oturumda, anne ile görüşülerek babanın ölümünün danışan üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Aileye danışmanlık verilmiştir. Altıncı oturumda, süreç genel olarak değerlendirilmiş ve danışanın iyileşme gösterdiği gözlemlenmiştir.

Yedinci oturumda, danışanın öfkesiyle başa çıkma yolları konuşulmuş, duygu durumu olumlu yönde ilerlemiştir. Sekizinci oturumda aile görüşmeye gelmemiştir.

Dokuzuncu oturumda, danışanın gidişatı değerlendirilmiş ve başlıca problemlerinin çözüldüğü veya azaldığı görülmüştür. Danışan ile beraber terapi süreci sonlandırılmıştır. Uygun testler uygulanmıştır.

Grafik 7. DANIŞAN-7'ye Ait Ön Test ve Son Test Grafiği

Tablo 9. DANIŞAN-7'e Ait Ön Test ve Son Test Puanları

	Ön Test	Son Test
Sınav Kaygısı	43	46
İyi Oluş	48	74

Danışan-8 ile İlgili Bulgular

Danışan-8, 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi bir kızdır ve üçüzlerdendir. Kendini son zamanlarda özgüvensiz, odaklanamayan ve kendini ifade edemeyen biri olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, uykusuzluk ve amaçsızlık hissi yaşamaktadır. Danışan, sıklıkla ağladığını, başarısız olacağını düşündüğünü ve üniversite sınavıyla ilgili yoğun endişeler taşıdığını ifade etmiştir. Aile ve sosyal ilişkilerinde olumsuz gelişmeler yaşandığını belirtmiş, ayrıca özgüven konusundaki sorunlarının farkındalığına varılmıştır.

Görüşmelerde Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri kullanılarak danışanın yanlış inançları ve otomatik düşünceleri ele alınmıştır. Danışanın kendini diğer kardeşleriyle kıyaslaması, özgüvenini olumsuz etkilemiştir. Terapi sürecinde, aile içi ilişkilerin gözlemlenmesi, danışanın olumlu yönlerinin fark edilmesi ve benlik algısının güçlendirilmesi önemli adımlardır.

Danışanın ilerleyen seanslarda olumlu değişimler gösterdiği gözlemlenmiştir. Kendisiyle ilgili olumlu yanlarını fark etmek, özgüvenini

artırılmış ve başarı kaygısını azaltmıştır. Aile ile yapılan görüşmeler, aile içi iletişimin terapi sürecine olumlu katkısını ortaya koymuştur.

Süreç değerlendirme aşamasında, danışanın duygu, düşünce ve davranışlarının ihtiyaçlarını anlamada bilişsel yeteneklerinin etkili olduğu belirlenmiştir. Danışanın sosyal ilişkilerindeki iyileşme ve başarı kaygısındaki azalma, terapi sürecinin olumlu etkilerini göstermektedir.

Terapi süreci, danışanın özgüveninde artış, duygusal rahatlama, uyku ve beslenme düzeninin düzelmesi gibi olumlu sonuçlar doğurmuştur. Aile ile yapılan son görüşme ve süreç değerlendirme sonrasında, danışanın problemlerinde belirgin azalma görüldüğü için terapi süreci tamamlanmıştır. Danışan, ihtiyaç duyarsa gelecekte terapist ile iletişime geçme olanağına sahiptir."

Grafik 8. DANIŞAN-8'e Ait Ön Test ve Son Test Grafiği

Tablo 10. DANIŞAN-8'e Ait Ön Test ve Son Test Puanları

	Ön Test	Son Test
Sınav Kaygısı	44	45
İyi Oluş	43	74

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırma; "Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamalarının danışanın Sınav Kaygısı toplam puanını azaltıcı bir etkisi var mıdır?" ve "Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulamalarının danışanın iyi oluş toplam puan, mutluluk alt boyutu, bağlılık alt boyutu, kararlılık alt boyutu, iyimserlik alt boyutu, ilişkililik alt boyutu puanında yükseltici bir etkisi var mıdır?" alt problemlerine ilişkin elde edilen bulgular neticesinde; bilişsel davranışçı psikoterapi uygulamalarının danışanların sınav kaygısı toplam puanını

azaltmış olup, bunun yanında İyi Oluş toplam puanı ve alt boyutları puanlarını yükselttiği gözlenmiştir. Bu konuda yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde Bacanlı ve Sürücü (2006) tarafından yapılan araştırma bulgularına göre ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin başa çıkma durumları ve karar verme durumlarında kullanmış oldukları stillerin sınav kaygılarının önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Bacanlı ve Sürücü (2006) tarafından elde edilen bulgu bu çalışmanın sonuçlarından birini destekler niteliktedir. Özellikle ergenlik dönemlerinde hayatı ve yaşamın geri kalan kısmını belirlediği düşünülen ve özellikle ülkemizde oldukça önemli görülen sınavlara hazırlanırken duygularımızın ve düşüncelerimizin büyük bir çoğunluğu sınava ve beraberinde getirdiği kaygıya yoğunlaşmaktadır. Düşüncelerin yoğun ve karmaşık olması gibi sebeplerden dolayı karar verme konusunda zorluklar yaşanmakta ve çoğu zaman kararsızlıkla boğuşulmaktadır.

Katılımcıların cinsiyetlerine göre toplam sınav kaygısı puanlarının karşılaştırılması için yapılan analizlere göre, kadın ve erkeklerin sınav kaygısı düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaştığı gözlenmiştir. Elde edilen bulgular, kadın katılımcıların istatistiksel olarak erkek katılımcılardan daha düşük düzeyde sınav kaygısına sahip olduğunu göstermiştir. Bacanlı ve Sürücü (2006) tarafından yapılan çalışmada benzer sonuçlar bulunmaktadır. Bunun tam tersi olarak Çakmak (2017) tarafından yapılan bir çalışmaya göre kadınlar erkeklere oranla daha yüksek düzeyde sınav kaygısı yaşamaktadırlar. İlgili araştırmada erkeklerin çalışmak ve para kazanmak için herhangi bir statüye sahip olmaları gerekmeyeceği, iş hayatında ilgi ve beceriyle kolaylıkla istihdam edilecekleri düşüncesiyle kadınlardan daha az sınav kaygısı yaşadıkları şeklinde tartışılmıştır.

Sonuç olarak bu araştırmada, bilişsel davranışçı psikoterapi uygulamalarının ergenlerin sınav kaygısı ile iyi oluş düzeyleri üzerinde anlamlı ve olumlu bir etki oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara ulaşılmasının nedeninin psikoterapi süreci çerçevesinde aile, okul, öğretmen gibi iç ve dış dinamiklerle beraber terapiyi destekleyici uygulamaların da sürece katkısının olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak konunun net olarak anlaşılabilmesi için, daha fazla sayıda farklı uygulama bulgularına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.

Öneriler

Bu çalışmada ortaya koyulan sınav kaygısı ve iyi oluş arasındaki ilişkiye bakıldığında, iyi oluş ve psikolojik sağlamlılık kavramının kullanım alanlarının yaygınlaştırılması için aileler ve öğretmenlerin iyi oluş kavramını iyi tanımaları ve öğrenme, öğretme, sınava hazırlanma

sürecinde psikolojik sağlamlılıđı geliştirici uygulamalara ađırlık vermeleri, gerekirse sınava hazırlanma dönemlerinde oluşan, sınava ve başarıya dair otomatik ve çarpıtılmış düşüncelerin ortadan kalkmasına yönelik olarak bilişsel davranışçı psikoterapi uygulamalarına yönlendirilmesinin yararlı olabileceđi düşünölmektedir.

Bu çalışmada gösterildiđi gibi; iyi oluş ve sınav kaygısı gibi hayatın birçok alanında etkin rol oynayan kavramların üzerinde etkili olan bireysel ve aile görüşmeleri konusunda da farkındalık yaratan çalışmaların yapılması önerilmektedir. Bu çalışmalar seminerler ve eğitsel faaliyetler ile desteklenebilir.

Araştırmanın farklı yaş grupları için daha geniş bir örneklem grubu ve daha uzun sürebilecek olan psikoterapi uygulamaları ve aynı zamanda daha ayrıntılı analiz yöntemleriyle test edilmesiyle araştırmanın zenginleştirilmesi gerektiđi değerlendirilmektedir. Ailenin gelir durumu, sosyo-ekonomik düzeyi, anne babanın hayatta olup olmadığı gibi bilgilerden de yararlanılarak yürütölen araştırmalar yeni araştırmacılara ışık tutacaktır.

Kaynakça | References

- Akçabozan, N. B. & Hatipođlu Sümer, Z. (2016). Adler yaklaşımında aile danışmanlığı. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 6(46): 87-101.
- Algan, T. (2016). Aile danışmanlığı uygulaması: dünü, bugünü ve yarını. *İnsan ve Toplum Bilimleri Arařtırmaları Dergisi*, 5(7): 2208-2217.
- Bacanlı, F. & Sürücü, M. (2005, Eylül). *İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları ve karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi*. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul.
- Beck, A. T. (2015). *Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar* (V. Öztürk, A. Türkcan, Çev.). İstanbul: Litera Yayıncılık. (Orjinal çalışma basım tarihi 2005).
- Bozkurt, S. (2012). *İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Duman, K. G. (2008). *İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Erözkan, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin sınav kaygısı ve başa çıkma davranışları. *Muğla Üniversitesi SBE Dergisi*, 12(1): 13-38.
- Keleş, H. N. (2011). Pozitif psikolojik sermaye: tanımı bileşenleri ve örgüt yönetimine etkileri. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 3(2), 343-351.
- Korkut, Y. (2001). Aile danışmanlığı ve aile terapisi hizmetleri. *Studies in Psychology*, 22(0), 111-133.
- Oruç, E. (2015). *Pozitif psikolojik sermayenin politik davranışlara etkisi: akademisyenler üzerine bir çalışma* (Yayınlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
- Otrar, M. (2003). *Sınav kaygısı: nasıl baş edebilirim?* Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Türk, F. & Buğ, A. & Çekiç, A. & Hamamcı, Z. (2017). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grup müdahalelerinin çocuk ve ergenlerin işlevsel olmayan düşünceleri üzerindeki etkisi: meta-

analiz çalışması. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 8(49): 45-61.

Türkçapar, M. H. & Sargın, A. E. (2012). Bilişsel davranışçı psikoterapiler: tarihçe ve gelişim. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmaları Dergisi*, 1(1): 7-14.

Üstündağ, A. (2014). Yapısal aile danışmanlığı ve bir olgu örneği. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 14(33): 113-126.

Deęerlendirme	İki Dıř Hakem / ift Taraflı Krleme
Etik Beyan	Bu alıřmanın hazırlanma srecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduęu ve yararlanılan tm alıřmaların kaynakada belirtildięi beyan olunur.
Benzerlik Taraması	Yapıldı – Turnitin
ıkar atıřması	ıkar atıřması beyan edilmemiřtir.
Finansman	Bu arařtırmayı desteklemek iin dıř fon kullanılmamıřtır.
Etik Bildirim	dergi@isavak.org

Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.
Plagiarism Checks	Yes – Turnitin
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Complaints	dergi@isavak.org